

УДК 633.81:57.085.2

EDN DMXGMU

DOI 10.5281/zenodo.10925312

Егорова Н. А., Ставцева И. В., Тевфик А. Ш.

**ПОЛУЧЕНИЕ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР И ИНДУКЦИЯ МОРФОГЕНЕЗА
У *LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* MILL.: ВЛИЯНИЕ СОРТА, ТИПА
ЭКСПЛАНТА И ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ**

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Разработка многих биотехнологических методов основана на оптимизации экзогенных и эндогенных факторов, лимитирующих процессы регенерации растений из каллусных культур. Это достаточно актуально для лаванды, одного из основных выращиваемых на юге России эфиромасличных растений. Цель работы – исследование влияния сорта, гормонального состава питательной среды и типа экспланта на индукцию каллусо- и морфогенеза *in vitro* у *Lavandula angustifolia* Mill. В изолированную культуру вводили различные экспланты (сегменты листа, стебля и почек) трех сортов (Степная, Вдала, Меркурий), которые культивировали на питательной среде Мурасиге и Скуга (МС) с добавлением α -нафтилуксусной кислоты (НУК), 6-бензиламинопурина (БАП), кинетина (Кин), тидиазурона (ТДЗ). Установлено, что из всех типов эксплантов формировался неморфогенный или морфогенный (с почками и зачатками листьев) каллус. Наибольшая способность к индукции первичного морфогенного каллуса выявлена для почек, у которых не только была выше частота его образования (до 55,3 % от числа эксплантов), но и шире спектр сред, на которых он формировался. Максимальная частота морфогенного каллуса при введении *in vitro* отмечена у сорта Степная (до 14,3–55,3 %), а минимальная – у сорта Меркурий (до 2,5–30,0 %). В первом пассаже также выявлено преимущество использования в качестве эксплантов почек, а также сорта Степная. Для индукции непрямого морфогенеза у всех изученных типов эксплантов установлена эффективность культивирования в 0–1 пассаже на питательной среде МС с добавлением 0,5 мг/л ТДЗ и 0,5 мг/л БАП. В первом пассаже частота формирования морфогенного каллуса на этой среде достигала 75,0–93,3 % в зависимости от сорта и экспланта. Показана целесообразность культивирования каллусов на индукционных средах в течение двух пассажей (до 60–70 сут.) для выявления их морфогенного потенциала. Установленные оптимальные сочетания факторов позволяют усовершенствовать протокол регенерации растений из каллусных культур лаванды.

Ключевые слова: *Lavandula angustifolia* Mill., каллусогенез, морфогенез, *in vitro*, тип экспланта, сорт, состав питательной среды, регуляторы роста растений.

Для цитирования: Егорова Н. А., Ставцева И. В., Тевфик А. Ш. Получение каллусных культур и индукция морфогенеза у *Lavandula angustifolia* Mill.: влияние сорта, типа экспланта и питательной среды // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 51–66. EDN: DMXGMU. DOI: 10.5281/zenodo.10925312.

For citation: Yegorova N. A., Stavtzeva I. V., Teyfik A. Sh. Obtaining of callus cultures and induction of morphogenesis in *Lavandula angustifolia* Mill.: influence of cultivar, explant type and culture medium // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 51–66. EDN: DMXGMU. DOI: 10.5281/zenodo.10925312.

Введение

Среди нескольких сотен выращиваемых во многих странах мира ароматических и лекарственных видов растений лаванда остается одной из наиболее важных и востребованных культур [1]. Это обусловлено не только широким спектром использования растительного сырья и эфирного масла в косметике, медицине и пищевой промышленности, но и возможностью выращивания плантаций на неплодородных землях, а также все более активным ее применением в ландшафтном дизайне [2]. Основным культивируемым на юге России видом лаванды является *Lavandula angustifolia* Mill., при этом преимущественно используются сорта селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма» – Степная, Синева, Вдала и др. [3]. Тем не менее, актуальной задачей является создание новых более продуктивных и устойчивых к стрессам сортов, для чего весьма перспективно внедрение современных биотехнологических подходов.

Многие методы, направленные на создание новых генотипов для селекции растений (получение соматональных вариантов, клеточная селекция и мутагенез *in vitro* и др.), основаны на получении каллусных культур и индукции в них морфогенеза. При этом наиболее сложной проблемой является стабильная и эффективная регенерация растений из культивируемых соматических клеток и тканей, которая осуществляется путем органогенеза или соматического эмбриогенеза. Это в значительной степени связано с тем, что процесс морфогенеза *in vitro* лимитируется многими экзогенными и эндогенными факторами – генотипом, возрастом и условиями выращивания исходного растения, типом экспланта и его расположением на растении, составом и концентрацией компонентов питательной среды, условиями и длительностью культивирования каллусов и другими [4–6]. Основное внимание исследователи обычно уделяют оптимизации состава питательной среды, что во многом обусловлено тем, что регенерация растений путем органогенеза или соматического эмбриогенеза является сложным многоэтапным процессом, на каждом из которых порой требуются различные регуляторы роста или их концентрации [7–9]. Необходимо также учитывать важную роль генотипа в индукции процессов каллусо- и морфогенеза в изолированной культуре, который определяет разный регенерационный потенциал эксплантов при одних и тех же условиях. При этом различия в эффективности получения морфогенных каллусов или прямого морфогенеза могут быть не только при использовании разных видов растений или сортов [4, 10], но даже в пределах одного сорта у перекрестно опыляемых культур, как это было показано, например, при получении эмбрионного каллуса у *Foeniculum vulgare* [11]. Существенную, а порой и ключевую роль в регуляции каллусо- и морфогенеза играет тип экспланта. Достаточно часто для введения в асептическую культуру используют сегменты листа, черешка, стебля, цветка, луковиц или полученных в условиях *in vitro* молодых проростков (гипокотыля, семядоли) [9, 12, 13], однако у злаков наиболее предпочтительны незрелые зародыши [5, 8, 14]. При этом важно подобрать не только определенный орган растения, но и стадию его развития, расположение на растении и другие параметры. Так, в наших исследованиях для *L. angustifolia* было показано, что у листовых эксплантов морфогенетический потенциал повышался по мере увеличения яруса побега, а при использовании разных сегментов листа наибольшая частота индукции морфогенного каллуса отмечена из основания и средней части листовой пластинки [15].

В целом, вопросам оптимизации факторов культивирования посвящено довольно много работ, однако единых рекомендаций, приемлемых для разных генотипов, к сожалению, не существует, что вызывает необходимость проведения

длительного кропотливого подбора условий индукции прямого или непрямого морфогенеза не только для разных видов, но порой и сортов растений.

Исследования по культуре тканей и органов видов рода *Lavandula* не очень многочисленны и посвящены они преимущественно оптимизации режимов клонального микроразмножения с использованием изолированных меристем или сегментов стебля с узлом [10, 16–18]. В некоторых публикациях также сообщалось о возможности размножения лаванды при индукции побегообразования непосредственно из эксплантов листьев и побегов [19] или из каллусов [20–22], хотя в этих случаях не исключается вероятность возникновения у полученных растений нежелательной при клонировании соматической изменчивости. Поскольку лаванда является эфиромасличным растением, весьма актуальны работы по анализу биосинтетического потенциала культуры каллусных тканей или пролиферирующих побегов, в которых показано накопление в условиях *in vitro* вторичных метаболитов – отдельных компонентов эфирного масла, фенольных соединений, пигментов и других биологически активных веществ [11, 23, 24].

В литературе имеются немногочисленные сведения о получении каллусных культур и индукции непрямого морфогенеза при культивировании различных эксплантов у *L. angustifolia*, *L. vera*, *L. latifolia*, *L. × intermedia*, *L. multifida* [11, 21, 25–27]. При этом в большинстве работ выявлена регенерация растений лаванды путем органогенеза [21, 25–27], в некоторых – соматического эмбриогенеза [28], хотя есть данные и об одновременном наличии в каллусе этих двух путей морфогенеза *in vitro* [11, 29]. Исследования, касающиеся получения растений-регенерантов в каллусной культуре, являются основой оптимизации ряда клеточных технологий. Ранее нами были разработаны биотехнологии, направленные на создание новых генотипов для селекции. Так, была показана возможность получения *in vitro* соматических вариантов лаванды с хозяйственно ценными признаками, перспективных для создания новых сортов, разработаны методы клеточной селекции, позволяющие отбирать устойчивые к осмотическому стрессу и низким температурам генотипы *in vitro* [11]. Для эффективной работы по этим направлениям необходимы надежные, хорошо воспроизводимые протоколы регенерации, пригодные не только для разных сортов, но и типов эксплантов, поскольку от этого может зависеть и путь морфогенеза, и особенности проявления соматической изменчивости у растений-регенерантов [30].

Цель исследований – изучение особенностей влияния сорта, типа экспланта и гормонального состава питательной среды на индукцию каллусо- и морфогенеза у *Lavandula angustifolia in vitro*.

Материалы и методы исследований

В исследованиях использовали лаванду узколистую (*Lavandula angustifolia* Mill.) сортов Степная, Вдала и Меркурий селекции ФГБУН «НИИСХ Крыма». Исходные донорные растения выращивали в условиях закрытого грунта. В качестве эксплантов использовали сегменты (до 5–7 мм) листьев (средняя часть листовой пластинки), стеблей и пазушных почек. Экспериментальные работы проведены на базе лаборатории биотехнологии ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2023 г.

При получении и пассировании каллусов применяли как общепринятые методы культуры органов и тканей растений [31], так и методы, разработанные ранее для лаванды [11]. Растительный материал при введении в культуру *in vitro* стерилизовали 40 сек в 70 % этаноле, а затем 12 мин в 50 % растворе препарата «Брадофен» 10Н («ФЛОРИН АО», Венгрия). После этого материал трижды промывали автоклавированной дистиллированной водой. Все работы по введению в культуру и пересадке каллусных тканей проводили в асептических условиях ламинарного бокса БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,2 (Россия).

Различные экспланты и полученные из них каллусы культивировали на пяти модификациях питательной среды Мурасиге и Скуга (МС). Среды содержали макро- и микросоли, витамины по прописи среды МС [31], 2 % сахарозы и 0,8 % агар-агара, а также регуляторы роста растений – α -нафтилуксусную кислоту (НУК), 6-бензиламинопурин (БАП), кинетин (Кин), тидиазурон (ТДЗ) (Sigma-Aldrich, США). Гормональный состав питательных сред приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание регуляторов роста в составе питательной среды МС для культивирования эксплантов *L. angustifolia in vitro*

№ питательной среды	Регуляторы роста в среде МС, мг/л			
	НУК	кинетин	БАП	ТДЗ
МС160	1,0	-	0,5	-
МС427	-	-	1,0	-
МС428	-	1,0	-	-
МС554	-	-	-	1,0
МС594	-	-	0,5	0,5

Экспланты, а затем каллусные ткани культивировали в закрытых ватно-марлевыми пробками пробирках (150×16 мм), содержащих 10 мл агаризованной питательной среды, при 26 ± 2 °С, 70 % влажности воздуха, освещенности 2–3 клк при 16-часовом фотопериоде. В процессе культивирования проводили визуальный анализ развития эксплантов и каллусов. После четырёх–шести недель введения в асептическую культуру определяли частоту каллусообразования – подсчитывали количество эксплантов с каллусом в % от их общего числа. Частоту формирования морфогенного каллуса рассчитывали как количество эксплантов с каллусами с визуально видимыми почками или листьями в % от общего числа анализируемых эксплантов или в % от количества формирующихся каллусов. Пассирование каллусов на свежую питательную среду проводили в асептических условиях, при этом масса каллусного транспланта составляла 80–90 мг. После пассирования первичного каллуса на свежую питательную среду через 1–1,5 месяца определяли частоту морфогенного каллуса как число каллусов с морфогенными структурами в % от общего числа анализируемых каллусов. Кроме этого, определяли сырую массу каллусов путем их взвешивания на весах ВК-300 (Massa-K, Россия).

В каждом варианте опыта анализировали не менее 20 эксплантов в 3-кратной повторности, а при определении массы взвешивали по 10 каллусов в 2-кратной повторности. Статистическую обработку данных осуществляли согласно общепринятым методам математической статистики при помощи стандартного пакета документов Microsoft Office Excel (2010). Достоверность отличий оценивали по критерию Стьюдента при $p \leq 0,05$. В таблицах представлены средние значения и их стандартные ошибки.

Результаты и их обсуждение

Известно, что процессы индукции каллусо- и морфогенеза в культуре растительных тканей и органов лимитируются многими экзогенными и эндогенными факторами, поэтому подбор их оптимальных сочетаний является основным этапом разработки клеточных технологий. В нашем исследовании проанализировано влияние гормонального состава модифицированной питательной среды МС и типа экспланта (сегменты листа, стебля и почек) на индукцию каллусогенеза и морфогенеза у трех сортов лаванды узколистной при введении в культуру *in vitro* и в первом пассаже. Особое внимание было уделено процессу морфогенеза в каллусной ткани, в результате которого можно получить растения-регенеранты, в том числе и соматональные варианты.

Установлено, что при культивировании различных эксплантов происходило образование первичного каллуса, а также индукция в нем непрямого морфогенеза. При этом выявлено формирование каллуса неморфогенного типа – рыхлого, светло бежевого окрашивания, иногда с зелеными зонами (рисунок 1А, В, Д), а в некоторых вариантах опыта – морфогенного каллуса, в котором при визуальном анализе наблюдали развитие почек и зачатков листьев (рисунок 1Б, Г, Е). Образование морфогенных структур в каллусной ткани наблюдали через 3–4 недели культивирования эксплантов. При последующем пассировании такого каллуса отмечали последовательные этапы развития микропобегов из формирующихся de novo почек. Существенных различий в морфологии каллусов, полученных из сегментов листа, стебля и почек, не выявлено (рисунок 1). Индукции морфогенных структур из тканей исходных эксплантов (прямого морфогенеза) на испытанных питательных средах в данном эксперименте не выявили.

Рисунок 1 – Каллусо- и морфогенез у лаванды сорта Степная при введении в культуру *in vitro* различных эксплантов: индукция НМК (А) и МК (Б) из сегментов листа; НМК (В) и МК (Г) из сегментов почек; НМК (Д) и МК (Е) из сегментов стебля (30-35 сут. культивирования при индукции НМК на среде МС160, МК – на МС594)

Примечание. НМК – неморфогенный каллус; МК – морфогенный каллус. Черными стрелками обозначен эксплант, красными – почки и листья в МК. Масштаб – 10 мм.

Культивирование эксплантов проводили на пяти модификациях среды МС, выбор которых в значительной степени основывался на результатах наших предыдущих опытов. Для индукции каллусогенеза использовали ранее рекомендованную для лаванды среду МС160, содержащую 1,0 мг/л НУК и 0,5 мг/л БАП [11]. Для стимуляции процессов морфогенеза испытывали среды, содержащие цитокинины – 1,0 мг/л БАП, 1,0 мг/л кинетина, 1,0 мг/л ТДЗ, 0,5 мг/л БАП и 0,5 мг/л ТДЗ (таблица 1). Всего было проанализировано 45 вариантов опыта.

Частота образования неморфогенного или морфогенного каллуса зависела от изучаемых факторов, при этом частота каллусогенеза (всего) варьировала от 0 до 100 % (таблица 2).

Таблица 2 – Влияние сорта, типа экспланта и гормонального состава питательной среды на индукцию каллуса лаванды (состав сред – см. таблица 1)

Сорт	Тип экспланта	Питательная среда	Общая частота каллусогенеза, %	Масса первичного каллуса, мг	Частота морфогенного каллуса, %	
					от числа эксплантов	от числа каллусов
Степная	лист	MC160	100 ^a	311,1 ± 21,2 ^{bc}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC427	42,5 ± 6,5 ^{bc}	92,7 ± 8,5 ^{ef}	5,0 ± 0,9 ^d	11,7 ± 2,0 ^{de}
		MC428	37,5 ± 4,0 ^c	37,3 ± 4,0 ^{gh}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC554	54,2 ± 5,0 ^{bc}	228,5 ± 18,8 ^c	8,3 ± 0,9 ^d	15,4 ± 2,1 ^d
		MC594	42,9 ± 4,4 ^{bc}	226,4 ± 15,6 ^c	14,2 ± 1,7 ^c	33,3 ± 3,8 ^{bc}
	стебель	MC160	92,9 ± 8,7 ^a	317,1 ± 20,2 ^{bc}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC427	87,5 ± 8,5 ^{ab}	193,8 ± 11,3 ^d	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC428	60,5 ± 6,5 ^b	152,3 ± 17,3 ^{de}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC554	82,1 ± 8,6 ^{ab}	227,9 ± 15,6 ^c	14,3 ± 2,0 ^c	17,4 ± 2,1 ^d
		MC594	86,7 ± 9,0 ^{ab}	225,6 ± 17,8 ^c	13,3 ± 2,0 ^{cd}	15,4 ± 2,1 ^d
	почка	MC160	100 ^a	264,8 ± 18,3 ^c	35,0 ± 2,9 ^b	35,0 ± 2,9 ^{bc}
		MC427	69,4 ± 7,0 ^{ab}	135,5 ± 15,7 ^{de}	47,2 ± 5,2 ^{ab}	65,0 ± 6,8 ^{ab}
		MC428	7,5 ± 0,8 ^e	37,5 ± 4,6 ^{gh}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC554	82,5 ± 8,7 ^{ab}	194,6 ± 17,7 ^d	37,5 ± 4,0 ^{ab}	45,5 ± 5,2 ^{bc}
		MC594	71,1 ± 6,9 ^{ab}	150,1 ± 13,6 ^{de}	55,3 ± 6,1 ^a	77,7 ± 8,0 ^a
Вдала	лист	MC160	100 ^a	372,1 ± 25,6 ^b	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC427	22,5 ± 2,1 ^d	45,5 ± 6,7 ^{fg}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC428	5,0 ± 0,8 ^e	45,8 ± 5,9 ^{fg}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC554	75,0 ± 7,2 ^{ab}	18,9 ± 2,0 ^h	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC594	30,0 ± 3,7 ^{cd}	18,3 ± 2,1 ^h	2,5 ± 0,4 ^e	8,3 ± 1,0 ^e
	стебель	MC160	100 ^a	619,5 ± 27,7 ^a	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC427	92,5 ± 9,5 ^a	22,1 ± 3,4 ^h	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC428	47,6 ± 5,1 ^{bc}	29,7 ± 3,2 ^{gh}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC554	90,0 ± 8,9 ^{ab}	50,2 ± 10,7 ^{fg}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC594	76,3 ± 7,0 ^{ab}	25,2 ± 2,8 ^h	2,6 ± 0,9 ^e	3,4 ± 0,9 ^f
	почка	MC160	100 ^a	285,9 ± 19,5 ^{bc}	30,8 ± 3,8 ^b	30,8 ± 3,5 ^c
		MC427	86,7 ± 8,5 ^{ab}	148,5 ± 10,3 ^{de}	50,0 ± 5,9 ^{ab}	57,7 ± 6,1 ^{ab}
		MC428	23,1 ± 3,9 ^{cd}	135,7 ± 11,8 ^{de}	0,0 ^f	0,0
		MC554	100 ^a	175,7 ± 14,7 ^d	26,9 ± 3,2 ^{bc}	26,9 ± 3,1 ^c
		MC594	83,3 ± 7,9 ^{ab}	114,3 ± 8,4 ^e	54,2 ± 6,0 ^a	65,0 ± 6,9 ^{ab}
Меркурий	лист	MC160	100 ^a	313,5 ± 24,0 ^{bc}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC427	17,5 ± 2,0 ^d	42,4 ± 5,1 ^g	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC428	7,6 ± 1,0 ^e	35,5 ± 3,9 ^{gh}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC554	17,4 ± 1,9 ^d	52,4 ± 6,3 ^{fg}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC594	100 ^a	32,3 ± 7,5 ^{gh}	0,0 ^f	0,0 ^g
	стебель	MC160	100 ^a	281,8 ± 20,5 ^b	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC427	95,1 ± 9,5 ^a	23,8 ± 3,1 ^h	7,5 ± 1,4 ^d	7,5 ± 1,4 ^e
		MC428	85,0 ± 8,8 ^{ab}	27,5 ± 3,3 ^{gh}	0,0 ^f	0,0 ^g
		MC554	95,0 ± 8,9 ^a	40,4 ± 5,2 ^{gh}	5,0 ± 1,0 ^d	5,9 ± 1,0 ^e
		MC594	95,0 ± 9,4 ^a	25,8 ± 3,7 ^h	2,5 ± 0,7 ^e	2,6 ± 0,7 ^f
	почка	MC160	100 ^a	276,8 ± 15,5 ^{bc}	30,0 ± 3,5 ^b	30,0 ± 3,5 ^c
		MC427	33,3 ± 2,8 ^c	62,4 ± 5,5 ^{fg}	26,8 ± 3,0 ^{bc}	80,0 ± 8,3 ^a
		MC428	0,0 ^f	-	-	-
		MC554	46,2 ± 4,1 ^{bc}	95,7 ± 7,0 ^{ef}	26,9 ± 3,0 ^{bc}	58,3 ± 6,0 ^{ab}
		MC594	35,7 ± 4,0 ^c	69,5 ± 6,0 ^f	17,9 ± 2,1 ^c	50,0 ± 5,5 ^b

Примечание. Здесь и далее. В каждом столбце разными буквами обозначены достоверно различающиеся значения ($p \leq 0,05$).

Максимальные частота каллусообразования (92,9–100 %) и масса каллуса (264,8–619,5 мг) у всех сортов и типов эксплантов отмечены на питательной среде МС160. На остальных вариантах сред, содержащих только цитокинины, масса каллуса была невысокой (18,3–228,5 мг). На этих средах, особенно при индукции морфогенеза, масса сырого каллуса составляла чаще всего 40–60 мг. При этом частота формирования морфогенного каллуса варьировала от 0 до 55,3 % (от числа эксплантов), а их количество достигало 65–85 % от числа всех формирующихся каллусов.

При сравнении эффективности разных питательных сред установлено преимущество использования для индукции морфогенного каллуса из всех типов эксплантов у сортов Степная и Вдала среды МС594 с добавлением по 0,5 мг/л ТДЗ и БАП. На этой среде в большинстве вариантов отмечено достоверное повышение частоты морфогенеза по сравнению с другими средами, а на некоторых – тенденция повышения этого параметра. В некоторых вариантах эксперимента морфогенный каллус выявлен только на этой среде. Например, у сорта Вдала из эксплантов стебля и листа индукция морфогенеза с частотой до 2,6 % происходила только при одновременном введении в состав среды ТДЗ и БАП.

Сравнительный анализ регенерационного потенциала разных эксплантов показал, что наибольшая способность к индукции первичного морфогенного каллуса характерна для почек, у которых не только была выше частота его формирования, но и шире спектр питательных сред, на которых он формировался (среды с БАП, ТДЗ, НУК). У всех сортов в каллусах, полученных из почек, выявлена индукция непрямого морфогенеза даже на каллусогенной среде МС160 с частотой 30,0–35,0 %, а на средах с цитокининами частота морфогенеза достигала 26,9–55,3 %, в зависимости от сорта (см. таблицу 2). Из сегментов листа и стебля формировался чаще всего небольшой бежевый каллус и частота эксплантов с морфогенными структурами не превышала 14,3 %. В то же время у сорта Меркурий из эксплантов почек максимальная частота морфогенного каллуса (от числа анализируемых каллусов) достигала 80,0 % на среде с 1,0 мг/л БАП, а у сортов Степная и Вдала при культивировании почек этот параметр достоверно не отличался на средах МС594 и МС427.

При изучении влияния генотипических особенностей на процессы каллусо- и морфогенеза *in vitro* использовали три сорта лаванды узколистной, в том числе новый высокомасличный сорт Меркурий, который ранее в этом плане не анализировался. Как следует из полученных данных, в большинстве вариантов опыта частота морфогенеза была выше у сорта Степная, у которого из листовых и стеблевых эксплантов частота образования морфогенного каллуса достигала 14,3 %, а из почек – 55,3 % (см. таблицу 2). Минимальной способностью к индукции непрямого морфогенеза в каллусе 0 пассажа обладал сорт Меркурий, у которого из эксплантов листа морфогенный каллус не формировался, из стебля – частота его образования составила 2,5–7,5 %, а из почек – 17,9–30,0 %, в зависимости от состава среды.

Проведен анализ морфогенетических потенциалов каллусных культур первого пассажа. Для этого первичные каллусы, полученные из разных эксплантов (лист, стебель, почка) трех сортов, переносили на питательные среды различного гормонального состава (таблица 3). Морфогенные и неморфогенные каллусы из листовых и стеблевых эксплантов для дальнейшей пролиферации в первом пассаже переносили со сред МС427, МС554, МС594 на свежие среды того же состава, а неморфогенные каллусы со среды МС160 – на МС554 и МС594 (наиболее эффективные среды для индукции морфогенеза). Каллусы, полученные из почек, в 1-м пассаже культивировали на среде МС160, поскольку на ней наблюдали лучшую пролиферацию каллусных культур разного типа.

Таблица 3 – Влияние сорта, типа экспланта и состава питательной среды на прирост каллуса первого пассажа и частоту морфогенеза у лаванды

Сорт	Тип экспланта	Питательная среда при введении <i>in vitro</i>	Питательная среда в 1-м пассаже	Масса каллуса, мг	Частота морфогенных каллусов, %
Степная	лист	MC160	MC 160	1957,3 ± 95,1 ^a	0 ^h
		MC160	MC 554	420,2 ± 33,5 ^{de}	7,8 ± 1,0 ^f
		MC160	MC 594	305,5 ± 25,3 ^{ef}	29,7 ± 2,2 ^c
		MC160	MC 427	284,3 ± 21,2 ^{ef}	20,8 ± 1,9 ^d
		MC427	MC 427	225,3 ± 17,5 ^f	17,5 ± 2,0 ^d
		MC554	MC 554	330,2 ± 19,6 ^e	24,3 ± 2,1 ^{cd}
		MC594	MC 594	222,8 ± 17,3 ^f	49,7 ± 4,1 ^b
	стебель	MC160	MC 160	1893,5 ± 87,8 ^a	0 ^h
		MC160	MC 554	425,7 ± 32,8 ^{de}	0 ^h
		MC160	MC 594	355,4 ± 24,4 ^e	8,5 ± 1,0 ^f
		MC427	MC 427	217,3 ± 23,4 ^f	0 ^h
		MC554	MC 554	330,2 ± 27,5 ^{ef}	20,0 ± 1,9 ^d
		MC594	MC 594	222,9 ± 20,6 ^f	28,3 ± 3,0 ^{cd}
	почка	MC160	MC160	1772,8 ± 88,7 ^b	85,6 ± 9,0 ^a
		MC427	MC160	244,6 ± 18,6 ^f	92,5 ± 9,0 ^a
		MC554	MC160	345,5 ± 21,2 ^e	71,4 ± 7,2 ^{ab}
		MC594	MC160	478,8 ± 35,5 ^d	93,3 ± 8,7 ^a
	Вдала	лист	MC160	MC 160	2151,6 ± 79,7 ^a
MC160			MC 554	405,8 ± 32,2 ^{de}	0 ^h
MC160			MC 594	340,5 ± 27,7 ^e	15,3 ± 1,3 ^d
MC160			MC 427	310,2 ± 22,5 ^{ef}	8,2 ± 0,9 ^f
MC427			MC 427	506,2 ± 44,3 ^c	5,8 ± 0,7 ^{fg}
MC428			MC 428	399,7 ± 45,5 ^{de}	0 ^h
MC554			MC 554	561,1 ± 48,5 ^c	0 ^h
MC594			MC 594	672,0 ± 59,3 ^c	23,7 ± 2,1 ^{cd}
стебель		MC160	MC 160	2111,8 ± 98,4 ^a	0 ^h
		MC160	MC 554	478,5 ± 32,2 ^d	0 ^h
		MC160	MC 594	362,3 ± 25,5 ^{de}	0 ^h
		MC427	MC 427	307,2 ± 24,5 ^{ef}	0 ^h
		MC554	MC 554	416,3 ± 32,7 ^{de}	0 ^h
		MC594	MC 594	519,1 ± 42,2 ^c	17,3 ± 1,8 ^d
почка		MC160	MC 160	2046,9 ± 35,9 ^a	33,3 ± 3,0 ^c
		MC427	MC 160	322,5 ± 21,4 ^{ef}	60,0 ± 5,7 ^b
		MC428	MC 428	228,3 ± 18,5 ^f	0 ^h
		MC554	MC160	428,5 ± 35,6 ^{de}	45,5 ± 4,1 ^b
	MC594	MC160	570,8 ± 41,2 ^c	75,0 ± 7,1 ^{ab}	
Меркурий	лист	MC160	MC 160	2030,8 ± 92,3 ^a	0 ^h
		MC160	MC 554	425,5 ± 32,2 ^{de}	3,3 ± 0,4 ^g
		MC160	MC 594	474,3 ± 38,2 ^{de}	10,8 ± 1,0 ^{ef}
		MC427	MC 427	277,4 ± 30,5 ^{ef}	0
		MC554	MC 554	339,8 ± 31,5 ^{ef}	8,5 ± 0,9 ^f
		MC594	MC 594	350,0 ± 34,4 ^{def}	14,7 ± 1,2 ^d
	стебель	MC160	MC 160	1969,0 ± 91,1 ^a	0 ^h
		MC160	MC 554	218,3 ± 15,5 ^f	0 ^h
		MC160	MC 594	340,8 ± 22,4 ^e	4,5 ± 0,5 ^g
		MC427	MC 427	302,9 ± 27,5 ^{ef}	10,0 ± 1,2 ^{ef}
		MC554	MC 554	361,9 ± 37,5 ^{de}	15,5 ± 1,3 ^d
		MC594	MC 594	339,3 ± 40,1 ^{ef}	14,3 ± 1,3 ^e
	почка	MC160	MC160	1899,1 ± 97,8 ^a	42,2 ± 4,5 ^b
		MC427	MC160	345,2 ± 24,8 ^e	91,7 ± 9,0 ^a
		MC554	MC160	542,5 ± 44,2 ^c	75,0 ± 7,9 ^{ab}
		MC594	MC160	450,5 ± 35,6 ^{de}	83,3 ± 8,5 ^{ab}

Рисунок 2 – Морфогенный каллус первого пассажа лаванды сорта Степная, полученный из сегментов почек (А) и листа (Б) (30 сут культивирования на среде МС160)

Примечание. Красными стрелками обозначены формирующиеся в каллусе почки и листья. Масштаб – 10 мм.

Всего было проанализировано 52 варианта опыта. У всех трех сортов и испытанных типов эксплантов отмечено дальнейшее развитие каллусных культур, причем у многих из них при визуальном анализе выявлено формирование почек и листьев (см. рисунок 2). Среди этих морфогенных структур в отдельных случаях отмечали образование тератологических и витрифицированных структур.

Установлено, что в первом пассаже практически во всех вариантах опыта были более высокие значения массы каллуса по сравнению с нулевым пассажем, что свидетельствует о хорошей пролиферативной активности полученных культур. При повторном культивировании на среде МС160 масса каллуса, полученного из разных эксплантов и сортов, достоверно не отличалась и составила 1893,5–2151,6 мг, что почти в три–пять раз выше, чем у первичного каллуса (см. таблицу 2). При культивировании на средах с цитокининами масса каллуса первого пассажа во многих вариантах была почти на порядок выше, чем первичного и достигала 217,3–672,0 мг.

Следует отметить, что частота формирования морфогенного каллуса разного происхождения (из разных эксплантов и сортов) в первом пассаже была во многих вариантах выше (до 93,3 %), чем в 0 пассаже. При этом после переноса неморфогенных каллусов листового или стеблевого происхождения со среды МС160 на среды с цитокининами наибольшее число морфогенных каллусов развивалось на среде с БАП и ТДЗ (МС594), которая была также более эффективна, как и в 0 пассаже. Более того, только на этой среде выявлена индукция морфогенеза (с частотой 8,5–15,3 %) при культивировании каллусов, полученных из стебля у сортов Степная и Меркурий и из листа у сортов Меркурий и Вдала.

Установлено, что после повторного культивирования каллусов на питательных средах, на которых в первичном каллусе уже отмечали индукцию почек, происходило увеличение числа морфогенных каллусов до 1,5–5,5 раза (см. таблицы 2, 3). Такое повышение числа морфогенных каллусов в первом пассаже может свидетельствовать о том, что закладка меристематических клеточных комплексов (или морфогенно потенциальных центров) началась еще в первичных каллусах, но только после второго субкультивирования из них развивались почки и побеги.

На некоторых питательных средах культивирования каллусов в течение одного пассажа для индукции геммогенеза было недостаточно. Например, в первичном каллусе из листовых сегментов у сортов Вдала (среда МС427) и Меркурий (среды МС554 и МС594) морфогенез не отмечали (см. таблицу 2). Однако при дальнейшем пассировании на эти же среды почки и листья формировались у 5,8–14,7 % каллусов (см. таблицу 3). Это свидетельствует о целесообразности культивирования каллусов лаванды на индукционных средах в течение двух пассажей (в общей сложности 60–70 сут.) для выявления их морфогенного потенциала.

Что касается каллусов, полученных на разных средах из почек (большинство из которых были морфогенными), то в первом пассаже их культивировали для лучшей пролиферации на среде МС160 (см. таблицу 3), при этом частота формирования морфогенных каллусов повысилась по сравнению с 0 пассажем в 1,2–2,4 раза и составила от 75,0 (сорт Вдала) до 93,3 % (сорт Степная).

При анализе влияния типа экспланта и сорта установлено, что максимальным морфогенетическим потенциалом характеризовались каллусные культуры первого пассажа, полученные из почек (частота морфогенеза до 75,0–93,3 %), а также при использовании сорта Степная, у которого в большинстве вариантов опыта при сравнении с другими сортами частота образования морфогенных каллусов была достоверно выше или наблюдалась тенденция повышения этого параметра.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о возможности использования у лаванды в качестве эксплантов сегментов листа и стебля, однако максимальная частота индукции морфогенного каллуса отмечена при культивировании сегментов почек. Более высокий морфогенный потенциал почек по сравнению с другими органами может быть обусловлен не только тем, что почки – наиболее активно развивающиеся структуры со значительным количеством меристематических клеток, но и уровнем эндогенных фитогормонов. В частности, для лаванды сорта Степная в наших исследованиях при иммуноферментном анализе содержания эндогенных β -индолил-3-уксусной кислоты (ИУК), цитокининов и абсцизовой кислоты в различных эксплантах было выявлено повышенное содержание этих гормонов (особенно цитокинина транс-зеатина) в почках и пониженное – в листьях и стеблях [29]. Судя по литературным данным, в качестве эксплантов для получения каллусных культур у лаванды исследователи использовали сегменты органов, выделенных из растений, произрастающих в полевых условиях [27], но чаще из растений, выращиваемых в условиях закрытого грунта [21], или проростков, полученных *in vitro* из семян [17], или размножаемых микропобегов [25, 26]. При этом наиболее часто культивировали фрагменты листа [21, 26], реже – стебля и гипокотыля [11, 26], или микрочеренки [25, 27].

В отношении гормонального состава питательных сред для индукции морфогенеза в каллусных культурах лаванды в литературе имеются довольно противоречивые сведения. Так, для получения эмбрионного каллуса Т. Onisei et al. рекомендовали введение в питательную среду 0,5 мг/л 2,4-Д и 1,5 мг/л БАП, а S. Kintzios et al. – 1,0 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина [11]. Для стимуляции органогенеза в каллусе использовали БАП [27] или этот цитокинин совместно с ауксинами – ИМК [32], ИУК или НУК [11]. Для получения морфогенного каллуса у *L. angustifolia* некоторые исследователи культивировали сегменты листа на питательной среде с кинетином, иногда совместно с БАП [22, 26]. Вместе с тем у *L. × intermedia* непрямой морфогенез в каллусе из основания микропобегов стимулировали введением в состав среды БАП и ИУК или кинетина, аденинсульфата и НУК, а при использовании в качестве эксплантов листьев – ТДЗ, БАП, ИУК [25].

В нашей работе, наряду с довольно распространенными и применяемыми ранее для индукции морфогенеза у лаванды цитокининами (кинетин и БАП) [11], был использован тидиазурон. ТДЗ является синтетическим регулятором роста, относящимся к группе фенилзамещенных соединений мочевины (N-фенил-1,2,3-тиадиазол-5-ил-мочевина), который обладает как цитокининовым, так и ауксиновым типом действия. Для многих видов растений в культуре *in vitro* показана его высокая активность при стимуляции процессов прямого или непрямого органогенеза и соматического эмбриогенеза, а также повышение эффективности клонального микроразмножения [33]. Такое действие ТДЗ обусловлено его способностью влиять на уровень эндогенных регуляторов роста в тканях растения. Имеются интересные данные о том, что различные концентрации ТДЗ могут индуцировать разные типы морфогенеза, например, у *Ochna integerrima* при 10,0–15,0 мкМ ТДЗ отмечали соматический эмбриогенез и органогенез, а при 5,0 мкМ – только адвентивные побеги [12]. Вместе с тем, достаточно часто при введении в состав питательных сред ТДЗ (особенно при его высоких концентрациях) отмечали появление различных аномалий развития, таких как ингибирование роста побегов или корней, витрификация, некроз верхушек побегов, цитогенетические вариации и другие [34]. В наших исследованиях культуры каллусных тканей лаванды установлено, что для большинства анализируемых сортов и типов эксплантов использование ТДЗ или ТДЗ совместно с БАП способствовало увеличению частоты образования первичных морфогенных каллусов, а также частоты морфогенеза у каллусных культур первого пассажа. При визуальном анализе полученных каллусов на питательных средах разного гормонального состава существенных отличий в отношении аномальных органогенных структур (почек или листьев) не было отмечено.

Таким образом, в результате анализа культивирования различных эксплантов и каллусов (0–1 пассажа) выявлены особенности, позволяющие повысить эффективность индукции морфогенеза и оптимизировать методику регенерации *in vitro* у сортов лаванды. Для этого рекомендуется при введении в асептическую культуру использовать в качестве эксплантов почки, а также питательную среду МС с добавлением 0,5 мг/л ТДЗ и БАП, на которой целесообразно культивировать каллусы в течение двух пассажей. Ранее в наших исследованиях у лаванды из эксплантов листа получали вначале неморфогенный каллус (на среде МС160), а затем при его последующем субкультивировании в первом–втором пассаже на питательные среды с БАП или кинетином – морфогенный каллус, частота образования которого не превышала, как правило, 10,0–47,8 % (в зависимости от генотипа) [11]. В представленной работе показана не только возможность, но и высокая эффективность использования в качестве эксплантов сегментов почек, а также питательной среды с добавлением ТДЗ. При этом морфогенный каллус можно получить уже в 0–1-м пассаже. Более того, частота индукции морфогенного каллуса первого пассажа была значительно выше и достигала 75,0–93,3 % в зависимости от сорта (см. таблицу 3). Такой экспериментальный подход позволяет усовершенствовать протокол индукции морфогенных каллусов, который является важной составляющей получения соматоклональных вариантов и ускорить процесс регенерации растений.

Выводы

Проанализированы особенности индукции каллусо- и морфогенеза у *L. angustifolia* в зависимости от сорта, гормонального состава питательной среды и типа экспланта. Установлено, что наибольшая способность к индукции первичного морфогенного каллуса характерна для почек, у которых не только была выше её частота (до 55,3 % от числа эксплантов) по сравнению с эксплантами листа и стебля, но и шире спектр сред, на которых он формировался. Из сегментов стебля индукция

морфогенеза была наименьшей – от 2,5 до 14,3 %, в зависимости от сорта и состава среды. Анализ регенерационного потенциала разных генотипов показал, что максимальная частота образования морфогенного каллуса при введении *in vitro* отмечена у сорта Степная (до 14,3–55,3 % в зависимости от экспланта и среды), тогда как у сорта Меркурий из эксплантов листа такой каллус не формировался, а из стебля и почек частота его образования составила 2,5–30,0 %. При изучении морфогенетических потенциалов каллусных культур первого пассажа также выявлено преимущество использования эксплантов почек и сорта Степная. Сравнение питательных сред разного гормонального состава показало эффективность применения для индукции морфогенного каллуса 0–1 пассажа у всех типов эксплантов среды МС с добавлением 0,5 мг/л ТДЗ и 0,5 мг/л БАП. На этой среде в первом пассаже морфогенный каллус у сорта Степная формировался с частотой 28,3–93,3 %, у сорта Вдала 23,7–75,0 % и у сорта Меркурий 14,3–83,3 % (в зависимости от типа исходного экспланта). Показана целесообразность культивирования каллусов на этой среде в течение двух пассажей для определения их морфогенного потенциала. Выявленные в результате исследований оптимальные сочетания факторов позволяют повысить эффективность индукции непрямого морфогенеза *in vitro* и тем самым усовершенствовать протокол регенерации растений из каллусных культур лаванды узколистной.

Литература

1. Crisan I., Ona A., Varban D., Muntean L., Varban R., Stoie A., Mihaiescu T., Morea A. Current trends for lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.) crops and products with emphasis on essential oil quality // Plants. 2023. No. 12 (2). Art. No. 357. DOI: 10.3390/plants12020357.
2. Salehi B., Mnayer D., Özçelik B., Altin G., Kasapoğlu K.N., Daskaya-Dikmen C., Sharifi-Rad M., Selamoglu Z., Acharya K., Sen S., Matthews K.R., Fokou P.V.T., Sharopov F., Setzer W.N., Martorell M., Sharifi-Rad J. Plants of the genus *Lavandula*: from farm to pharmacy // Natural Product Communication. 2018. Vol. 13. No. 10. P. 1385–1402. DOI: 10.1177/1934578x1801301037.
3. Паштецкий В. С., Невкрытая Н. В., Мишнев А. В., Назаренко Л. Г. Эфиромасличная отрасль Крыма. Вчера, сегодня, завтра. Симферополь: ИТ «Ариал», 2018. 320 с.
4. Kumar S., Singh M. P. Plant tissue culture // Published by S. B. Nangia. New Delhi (India): Balaji Offset, 2009. 310 p.
5. Shin J., Bae S., Seo P.J. *De novo* shoot organogenesis during plant regeneration // J. Exp. Bot. 2020. Vol. 71(1). P. 63–72. DOI: 10.1093/jxb/erz395.
6. Twaij B. M., Jazar Z. H., Hasan M. N. Trends in the use of tissue culture, applications and future aspects // Int. J. Plant Biol. 2020. Vol. 11 (1). Art. No. 8385. DOI: 10.4081/pb.2020.8385.
7. Feher A. Callus, dedifferentiation, totipotency, somatic embryogenesis: what these terms mean in the era of molecular plant biology? // Front. Plant Sci. 2019. Vol. 10. Art. No. 536. DOI: 10.3389/fpls.2019.00536.
8. Mitrofanova I. V. Somatic embryogenesis and organogenesis in some horticultural plants // Acta Hort. 1324. 2021. P. 1–10. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1324.1.
9. Pasternak T. P., Steinmacher D. Plant growth regulation in cell and tissue culture *in vitro* // Plants. 2024. Vol. 13. Art. No. 327. DOI:10.3390/plants13020327.
10. Митрофанова И. В., Митрофанова О. В., Иванова Н. Н., Егорова Н. А., Кузьмина Т. Н., Лесникова-Седошенко Н. П., Тевфик А. Ш., Челомбит С. В. Этапы регенерации *in vitro* декоративных, ароматических и плодовых культур // В книге: Основы создания генобанка *in vitro* видов, сортов и форм декоративных, ароматических и плодовых культур. Симферополь: ООО «ИТ Ариал», 2018. С. 27–126. DOI: 10.32514/978-5-907118-87-4.
11. Егорова Н. А. Биотехнология эфиромасличных растений: создание новых форм и микроразмножение *in vitro*. Симферополь: ИД «Автограф», 2021. 315 с. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-978-5-6045452-9-4.
12. Ma G., Lu J., da Silva J. A. T., Zhang X., Zhao J. Shoot organogenesis and somatic embryogenesis from leaf and shoot explants of *Ochna integerrima* (Lour) // Plant Cell Tiss Organ Cult. 2011. Vol. 104. P. 157–162. DOI: 10.1007/s11240-010-9812-7.
13. Li R. S., Tao Y.J., Liu F.J., Hu X., Xu Q.L., Li K.Y. *In vitro* plant regeneration via indirect organogenesis from different explants of *Lathyrus sativus* L. and *Lathyrus cicera* L. // Phyton-International Journal of Experimental Botany. 2016. Vol. 85. P. 87–93. DOI: 10.32604/phyton.2016.85.087.

14. Круглова Н. Н., Сельдимирова О. А., Зинатуллина А. Е. Гистологический статус зародыша пшеницы в стадии онтогенеза *in vivo*, оптимальной для получения морфогенного каллуса *in vitro* // Известия Уфимского научного центра РАН. 2019. № 1. С. 25–29. DOI: 10.31040/2222-8349-2019-0-1-25-29.
15. Егорова Н. А., Ставцева И. В., Тевфик А. Ш. Каллусо- и морфогенез лаванды узколистной в культуре *in vitro*: влияние происхождения экспланта // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 2(34). С. 39–51. EDN: FZGTKD. DOI: 10.5281/zenodo.8271915.
16. Mokhtarzadeh S., Demirci B., Ağalar H.G., Khawar K.M., Kirimer N. *In vitro* propagation and volatile compound characterization of *Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas* – an economically important source of essential oil // Rec. Nat. Prod. 2019. Vol. 13 (2). P. 121–128. DOI: 10.25135/rnp.86.18.04.105.
17. Koefender J., Manfio C. E., Camera J. N., Schoffel A., Golle D. P. Micropropagation of lavender: a protocol for production of plantlets // Hort. Bras. 2021. Vol.39 (4). P. 404–410. DOI: 10.1590/s0102-0536-20210409.
18. Babanina S. S., Yegorova N. A., Stavtseva I. V., Abdurashitov S.F. Genetic stability of lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.) plants obtained during long-term clonal micropropagation // Russ. Agricult. Sci. 2023. Vol. 49. P. 132–139. DOI: 10.3103/S1068367423020027.
19. Hamza A. M., Abd El-Kafie O. M., Kasem M. M. Direct micropropagation of English lavender (*Lavandula angustifolia* Munstead) plant // J. Plant Production. 2011. Vol. 2. No. 1. P. 81–96. DOI: 10.21608/jpp.2011.85464.
20. Jahan N., Mustafa R., Zaidi M.A., Mansoor A., Khan J., Baluch D. Optimization of protocol to enhance the micro propagation of lavender species // Current Research Journal of Biological Sciences. 2012. Vol. 4(3). P. 258–260.
21. Gonçalves S., Romano A. Micropropagation of *Lavandula* spp. // In book: Protocols for Micropropagation of Selected Economically-Important Horticultural Plants / Ed. by Lambardi M., Ozudogru E., Jain S. New Jersey: Humana Press, Totowa, 2012. P. 189–198. DOI: 10.1007/978-1-62703-074-8_14.
22. Leelavathi D., Govinda Raju M. V., Yashoda, Kuppan N. The effect of growth regulators on shoot initiation, multiplication and rooting of lavender (*Lavandula angustifolia* L.) – an significant medicinal plant // Journal of Pharmaceutical Biology. 2014. Vol. 4. No. 2. P. 66–70.
23. Buran A., Topdemir A. Phenolic and flavonoid amounts and antioxidant capacity of *Lavandula officinalis* (lavender) callus grown in different growth regulator combinations // Anatolian Journal of Botany. 2022. Vol. 6 (2). P. 115–121. DOI:10.30616/ajb.1181724.
24. Sharifzadeh S., Karimi S., Abbasi H., Assari M. Chemical composition and biological activities of *Lavandula coronopifolia* poir extracts: a comparison between callus culture and native plant // Journal of Food Biochemistry. 2023. Vol. 2023. Art. No. 4160399. DOI:10.1155/2023/4160399.
25. Mitrofanova I. V., Lesnikova-Sedoshenko N. P., Kuzmina T. N., Chelombit S.V., Mitrofanova O. V. *In vitro* direct and indirect regeneration of promising lavandin cultivars // Acta Hort. 1285. 2020. P. 213–220. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1285.32.
26. Leelavathi D., Devarajan R., Loganathan R., Rafath H., Padman M., Govinda Raju M. V., Giridhar L., Chetan H.C., Kuppan N. *Lavandula angustifolia* L. plants regeneration from *in vitro* leaf explants-derived callus as conservation strategy // Biotecnología Vegetal. 2020. Vol. 20 (2). P. 75–82.
27. Zuzarte M., Dinis A. M., Salgueiro L., Canhoto J. A Rapid and efficient protocol for clonal propagation of phenolic-rich *Lavandula multifida* // J. of Agricultural Science. 2015. Vol. 7. No. 3. P. 8–17. DOI: 10.5539/jas.v7n3p8.
28. Al-Tai A. A., Mohammed A. A. Production of lavender (*Lavandula angustifolia*) plants from somatic embryos developed from its seedlings leaf callus // Rafidain Journal of Science. 2022. Vol. 31. No. 4. P. 12–19. DOI: 10.33899/rjs.2022.176073.
29. Круглова Н. Н., Галин И. П., Егорова Н. А. Содержание эндогенных гормонов в эксплантах и каллусах *Lavandula angustifolia* Mill. на начальных этапах культивирования *in vitro* // Изв. РАН. Серия «Биология». 2024. № 4. В печати.
30. Ferreira M.d.S., Rocha A.d.J., Nascimento F.d.S., Oliveira W.D.d.S., Soares J.M.d.S., Rebouças T.A., Morais Lino L.S., Haddad F., Ferreira C.F., Santos-Serejo J.A.d., Fernandez J.S., Amorim E.P. The role of somaclonal variation in plant genetic improvement: a systematic review // Agronomy. 2023. No. 13. Art. No. 730. DOI: 10.3390/agronomy13030730.
31. Калинин Ф. Л., Сарнацкая В. В., Полищук В. Е. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений. К.: Наукова думка, 1980. 488 с.
32. Parkash V., Singh H. *Lavandula angustifolia* L. (lavender): an important aromatic medicinal shrub and its *in vitro* micropropagation for conservation // International Journal of Agricultural Technology. 2013. Vol. 9 (3). P. 691–702.
33. Thidiazuron: from urea derivative to plant growth regulator // Ed. by: Ahmad N., Faisal M. Singapore: Springer, 2018. 491 p. DOI: 10.1007/978-981-10-8004-3.
34. Dewir Y. H., Nurmansyah, Naidoo Y., Teixeira da Silva J. A. Thidiazuron-induced abnormalities in plant tissue cultures // Plant Cell Reports. 2018. Vol. 37. P.1451–1470. DOI: 10.1007/s00299-018-2326-1.

References

1. Crisan I., Ona A., Varban D., Muntean L., Varban R., Stoie A., Mihaiescu T., Morea A. Current trends for lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.) crops and products with emphasis on essential oil quality // Plants. 2023. No. 12 (2). Art. No. 357. DOI: 10.3390/plants12020357.
2. Salehi B., Mnayer D., Özçelik B., Altin G., Kasapoğlu K.N., Daskaya-Dikmen C., Sharifi-Rad M., Selamoglu Z., Acharya K., Sen S., Matthews K.R., Fokou P.V.T., Sharopov F., Setzer W.N., Martorell M., Sharifi-Rad J. Plants of the genus *Lavandula*: from farm to pharmacy // Natural Product Communication. 2018. Vol. 13. No. 10. P. 1385–1402. DOI: 10.1177/1934578x1801301037.
3. Pashtetskii V.S., Nevkrytaya N.V., Mishnev A.V., Nazarenko L.G. Essential oil industry in the Crimea. Yesterday, today, tomorrow. Simferopol: Arial, 2018. 320 p.
4. Kumar S., Singh M. P. Plant tissue culture // Published by S. B. Nangia. New Delhi (India): Balaji Offset, 2009. 310 p.
5. Shin J., Bae S., Seo P.J. *De novo* shoot organogenesis during plant regeneration // J. Exp. Bot. 2020. Vol. 71(1). P. 63–72. DOI: 10.1093/jxb/erz395.
6. Twaij B. M., Jazar Z. H., Hasan M. N. Trends in the use of tissue culture, applications and future aspects // Int. J. Plant Biol. 2020. Vol. 11 (1). Art. No. 8385. DOI: 10.4081/pb.2020.8385.
7. Feher A. Callus, dedifferentiation, totipotency, somatic embryogenesis: what these terms mean in the era of molecular plant biology? // Front. Plant Sci. 2019. Vol. 10. Art. No. 536. DOI: 10.3389/fpls.2019.00536.
8. Mitrofanova I. V. Somatic embryogenesis and organogenesis in some horticultural plants // Acta Hortic. 1324. 2021. P. 1-10. DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1324.1.
9. Pasternak T. P., Steinmacher D. Plant growth regulation in cell and tissue culture *in vitro* // Plants. 2024. Vol. 13. Art. No. 327. DOI: 10.3390/plants13020327.
10. Mitrofanova I. V., Mitrofanova O. V., Ivanova N. N., Yegorova N. A., Kuzmina T. N., Lesnikova-Sedoshenko N. P., Tevfik A. Sh., Chelombit S. V. Stages of *in vitro* regeneration of ornamental, aromatic and fruit crops // In book: Fundamentals of the creation of an *in vitro* genebank of species, varieties and forms of ornamental, aromatic and fruit crops. Simferopol: Arial, 2018. P. 27–126. DOI: 10.32514/978-5-907118-87-4.
11. Yegorova N.A. Biotechnology of essential oil plants: creation of new forms and micropropagation *in vitro*. Simferopol: Avtograf, 2021. 315 p. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-978-5-6045452-9-4.
12. Ma G., Lu J., da Silva J. A. T., Zhang X., Zhao J. Shoot organogenesis and somatic embryogenesis from leaf and shoot explants of *Ochna integerrima* (Lour) // Plant Cell Tiss Organ Cult. 2011. Vol. 104. P. 157–162. DOI: 10.1007/s11240-010-9812-7.
13. Li R. S., Tao Y.J., Liu F.J., Hu X., Xu Q.L., Li K.Y. *In vitro* plant regeneration via indirect organogenesis from different explants of *Lathyrus sativus* L. and *Lathyrus cicera* L. // Phytton-International Journal of Experimental Botany. 2016. Vol. 85. P. 87–93. DOI: 10.32604/phyton.2016.85.087.
14. Kruglova N.N., Seldimirova O.A., Zinatullina A.E. The histological status of wheat embryo at the stage of organogenesis *in vivo* as optimal stage to obtain optimum morphogenic // Izvestia Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN. 2019. No.1. P.25-29. DOI: 10.31040/2222-8349-2019-0-1-25-29.
15. Yegorova N. A., Stavtzeva I. V., Tevfik A. Sh. Calluso- and morphogenesis of *Lavandula angustifolia in vitro*: influence of explant origin // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 2(34). P. 39–51. EDN: FZGTKD. DOI: 10.5281/zenodo.8271915.
16. Mokhtarzadeh S., Demirci B., Ağalar H.G., Khawar K.M., Kirimer N. *In vitro* propagation and volatile compound characterization of *Lavandula stoechas* L. subsp. *stoechas* – an economically important source of essential oil // Rec. Nat. Prod. 2019. Vol. 13 (2). P. 121–128. DOI: 10.25135/rnp.86.18.04.105.
17. Koefender J., Manfio C. E., Camera J. N., Schoffel A., Golle D. P. Micropropagation of lavender: a protocol for production of plantlets // Hortic. Bras. 2021. Vol. 39 (4). P. 404–410. DOI: 10.1590/s0102-0536-20210409.
18. Babanina S. S., Yegorova N. A., Stavtseva I. V., Abdurashitov S.F. Genetic stability of lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.) plants obtained during long-term clonal micropropagation // Russ. Agricult. Sci. 2023. Vol. 49. P. 132–139. DOI: 10.3103/S1068367423020027.
19. Hamza A. M., Abd El-Kafie O. M., Kasem M. M. Direct micropropagation of English lavender (*Lavandula angustifolia* Munstead) plant // J. Plant Production. 2011. Vol. 2. No. 1. P. 81–96. DOI: 10.21608/jpp.2011.85464.
20. Jahan N., Mustafa R., Zaidi M.A., Mansoor A., Khan J., Baluch D. Optimization of protocol to enhance the micro propagation of lavender species // Current Research Journal of Biological Sciences. 2012. Vol. 4(3). P. 258–260.
21. Gonçalves S., Romano A. Micropropagation of *Lavandula* spp. // In book: Protocols for Micropropagation of Selected Economically-Important Horticultural Plants / Ed. by Lambardi M., Ozudogru E., Jain S. New Jersey: Humana Press, Totowa, 2012. P. 189–198. DOI: 10.1007/978-1-62703-074-8_14.

22. Leelavathi D., Govinda Raju M. V., Yashoda, Kuppan N. The effect of growth regulators on shoot initiation, multiplication and rooting of lavender (*Lavandula angustifolia* L.) – an significant medicinal plant // Journal of Pharmaceutical Biology. 2014. Vol. 4. No. 2. P. 66–70.
23. Buran A., Topdemir A. Phenolic and flavonoid amounts and antioxidant capacity of *Lavandula officinalis* (lavender) callus grown in different growth regulator combinations // Anatolian Journal of Botany. 2022. Vol. 6 (2). P. 115–121. DOI:10.30616/ajb.1181724.
24. Sharifzadeh S., Karimi S., Abbasi H., Assari M. Chemical composition and biological activities of *Lavandula coronopifolia* poir extracts: a comparison between callus culture and native plant // Journal of Food Biochemistry. 2023. Vol. 2023. Art. No. 4160399. DOI: 10.1155/2023/4160399.
25. Mitrofanova I. V., Lesnikova-Sedoshenko N. P., Kuzmina T. N., Chelombit S.V., Mitrofanova O. V. *In vitro* direct and indirect regeneration of promising lavandin cultivars // Acta Hort. 1285. 2020. P. 213–220. DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1285.32.
26. Leelavathi D., Devarajan R., Loganathan R., Rafath H., Padman M., Govinda Raju M. V., Giridhar L., Chetan H.C., Kuppan N. *Lavandula angustifolia* L. plants regeneration from *in vitro* leaf explants-derived callus as conservation strategy // Biotechnología Vegetal. 2020. Vol. 20 (2). P. 75–82.
27. Zuzarte M., Dinis A. M., Salgueiro L., Canhoto J. A Rapid and efficient protocol for clonal propagation of phenolic-rich *Lavandula multifida* // J. of Agricultural Science. 2015. Vol. 7. No. 3. P. 8–17. DOI: 10.5539/jas.v7n3p8.
28. Al-Tai A. A., Mohammed A. A. Production of lavender (*Lavandula angustifolia*) plants from somatic embryos developed from its seedlings leaf callus // Rafidain Journal of Science. 2022. Vol. 31. No. 4. P. 12–19. DOI: 10.33899/rjs.2022.176073.
29. Kruglova N.N., Galin I.R., Yegorova N.A. The content of endogenous hormones in explants and calli of *Lavandula angustifolia* Mill. at the initial stages of *in vitro* cultivation // Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Biological Series. 2024. No 4. In the press.
30. Ferreira M.d.S., Rocha A.d.J., Nascimento F.d.S., Oliveira W.D.d.S., Soares J.M.d.S., Rebouças T.A., Morais Lino L.S., Haddad F., Ferreira C.F., Santos-Serejo J.A.d., Fernandez J.S., Amorim E.P. The role of somaclonal variation in plant genetic improvement: a systematic review // Agronomy. 2023. No. 13. Art. No. 730. DOI: 10.3390/agronomy13030730.
31. Kalinin F.L., Sarnatskaya V.V., Polishchuk V.E. Methods of tissue culture in plant physiology and biochemistry. Kiev: Naukova dumka. 1980. 488 p.
32. Parkash V., Singh H. *Lavandula angustifolia* L. (lavender): an important aromatic medicinal shrub and its *in vitro* micropropagation for conservation // International Journal of Agricultural Technology. 2013. Vol. 9 (3). P. 691–702.
33. Thidiazuron: from urea derivative to plant growth regulator // Ed. by: Ahmad N., Faisal M. Singapore: Springer, 2018. 491 p. DOI: 10.1007/978-981-10-8004-3.
34. Dewir Y. H., Nurmansyah, Naidoo Y., Teixeira da Silva J. A. Thidiazuron-induced abnormalities in plant tissue cultures // Plant Cell Reports. 2018. Vol. 37. P. 1451–1470. DOI: 10.1007/s00299-018-2326-1.

UDC 633.81:57.085.2

Yegorova N. A., Stavtzeva I. V., Tevfik A. Sh.

OBTAINING OF CALLUS CULTURES AND INDUCTION OF MORPHOGENESIS IN *LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* MILL.: INFLUENCE OF CULTIVAR, EXPLANT TYPE AND CULTURE MEDIUM

Summary. *The development of many biotechnological methods is based on the optimization of exogenous and endogenous factors that limit the processes of plant regeneration from callus cultures. This is quite relevant for lavender, which is one of the main essential oil plants grown in the south of Russia. The purpose of the work was to study the influence of the cultivar, hormonal composition of the culture medium and explant type on the induction of callus and morphogenesis in vitro in Lavandula angustifolia Mill. Various explants (leaf, stem and bud segments) of three cultivars ('Stepnaya', 'Vdala', 'Merkuriy') were introduced into the isolated culture. They were cultivated on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with α -naphthylacetic acid (NAA), 6-benzylaminopurine (BAP), kinetin (Kin), thidiazuron (TDZ). It was established that non-morphogenic or morphogenic (with buds and leaf primordia) callus was formed from all types of explants. The greatest ability to induce primary morphogenic callus was revealed for buds, which not only had a higher frequency of its formation (up to 55.3 % of the number*

of explants), but also a wider range of media on which it was formed. The maximum morphogenic callus frequency when introduced *in vitro* was observed in the 'Stepnaya' cultivar (up to 14.3–55.3 %), and the minimum – in the 'Merkuriy' (up to 2.5–30.0). In the first passage, the advantage of using buds as explants, as well as the 'Stepnaya' cultivar was also revealed. To induce indirect morphogenesis for all studied explants types, the efficiency of cultivation in 0–1 passage on MS medium with the addition of 0.5 mg/l TDZ and 0.5 mg/l BAP was established. In the first passage, the frequency of morphogenic callus formation on this medium reached 75.0–93.3 % depending on the cultivar and explant. The feasibility of cultivating calli on induction media during two passages (up to 60–70 days) to identify their morphogenic potential was shown. The established optimal combinations of factors make it possible to improve the protocol for plant regeneration from lavender callus cultures.

Keywords: *Lavandula angustifolia* Mill., callusogenesis, morphogenesis, *in vitro*, explants type, cultivar, composition of the culture medium, plant growth regulators.

Егорова Наталья Алексеевна, доктор биологических наук, заведующая лабораторией биотехнологии ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yegorova.na@mail.ru.

Ставцева Ирина Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: ira563583@mail.ru

Тевфик Арзы Шевкиевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: tevfik.arzy@yandex.ru.

Yegorova Natalia Alekseevna, Dr. Sc. (Biol.), head of the Laboratory of biotechnology, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: yegorova.na@mail.ru.

Stavtzeva Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: ira563583@mail.ru.

Tevfik Arzy Shevkievna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of biotechnology, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: tevfik.arzy@yandex.ru.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда № 23-24-00023 «Цитофизиологические аспекты реализации путей морфогенеза *in vitro* в каллусных культурах лаванды узколистной (*Lavandula angustifolia* Mill.) – ценного эфиромасличного растения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 29.01.2024.

Дата принятия к печати – 18.02.2024.